

SH. SEYTOVNING “ÓRDEK QIRǴININAN SOŃ” ROMANINDA QAHRMAN OBRAZIN JARATIW USILLARI

Dilara Esbosinova

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı assistent-oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765718>

Annotaciya. *Bul maqalada jazıwshı Sh.Seytovnıń “Xalqabad” roman-tetralogiyasınıń úshinshi kitabı «Órdek qırǵınnan soń» romanındaǵı qaharman obrazın jaratıwda qollanılǵan usıllar haqqında sóz baradı.*

Gilt sóz: *Qaharman obrazı, monolog, dialog, ishki monolog, portret.*

METHODS OF CREATING A HERO IMAGE IN THE NOVEL "ÓRDEK QIRǴININAN SOŃ" SH.SEITOV'S

Abstract. *This article talks about the methods used to create a heroic image in Sh.Seytov's novel “Órdek qırǵınnan soń”.*

Keywords. *Character image, monologue, dialogue, inner monologue, portrait.*

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ В РОМАНЕ «ÓRDEK QIRǴININAN SOŃ» Ш. СЕЙТОВА

Аннотация. *В данной статье говорится о методах создания героического образа в романе Ш.Сейтова «Órdek qırǵınnan soń».*

Ключевые слова: *Образ персонажа, монолог, диалог, внутренний монолог, портрет.*

Málim bolǵanıday, kórkem ádebiyatta ómir shınlıǵı obrazlar járdeminde sáwlelendiriledi.

Dóretiwshı ómirdi baqlaydı, baqlaǵan waqıyaların oy-sanasınıń ótkeredi, olardı qayta islep, taǵı janlı ómir túrinde jaratadı. Ómirdegi waqıya-hádiyselerdi qayta tiklewde adam obrazı júdá úlken áhmiyetke iye. Biz kórkem obraz degende, tiykarınan, adam obrazın túsinemiz hám ol ádebiyatda sheshiwshı orın tutadı. Kórkem ideyalıq joqarı sapadaǵı shıǵarmalarda adamlar obrazı arqalı biz belgili bir dáwir ómiri haqqında keń hám konkret maǵlıwmat alamız.

Ómirdi tipiklestiriwde, onı kórkem súwretlewde, qaharman obrazın hám xarakterin ashıp beriwde, shıǵarmanıń ideyasın súwretlewde, onıń emocional tásirin kúsheytiwde kórkem detallardıń, dialog, monolog, poliloglardıń áhmieti úlken. Jazıwshı Sh.Seytov bolsa óz nábewinde bulardan hárbir shıǵarmasında óz ornında sheber hám nátiyjeli paydalana alǵan.

Sh.Seytov prozada bayanlaw texnikasını meńgergen sheber jazıwshı. Jazıwshınıń hár bir qaharmanıń háreketin, qıymıl-qozǵalısnı sheber bayanlawı sonday, olar tap kino lentasındaǵıday

köz aldımızğa eleslep ketedi. Sonlıqtan da rus kinoscenaristi D.Xolendro: «Sh.Seytovtıń shıǵarmaların oqıp otırıp obektivti nege qaratıw kerekligin bárhama kórip otrasań»-degen pikirdi aytadı. Al, ádebiyatshı alım J.Esenov «Jaman shıǵanaqtaǵı Aqtuba» romanında qaharmanlardıń minez-qulqın oqıwshılarǵa tásirli etip jetkeriwdegi jazıwshınıń sheberligin ayta ketip, bul romanda kinoscenariyge, videofilmge qolaylı kartinalıq kórinisler basım degen edi.

Haqıyqatında da, Sh.Seytovtıń tutas bir pútin dóretiwshiligi qaraqalpaq prozasın psixologiyalıq súwretlewler, lirizm menen túrlendirdi. Sonlıqtanda, jazıwshınıń dóretiwshiligi kóplegen alımlarımızdıń dıqqatın ózine qarattı. Sh.Seytovtıń prozasın turmıs shınlıǵın súwretlewdegi, kózge túsken sheberligi onıń sırları professor Q.Maqsetov, Z.Nasrullaeva, K.Mámбетov hám taǵı basqa alımlardıń miynetlerinde sóz etildi.

Kórkem shıǵarmadaǵı obrazları óziniń shıǵarmadaǵı ornı hám atqaratuǵın wazıypasına qarap eki túrli boladı. Eger personaj shıǵarma waqıyalarınıń orayında turıp, syujet waqıyaların háreketke keltirse, shıǵarma konfliktiniń sheshiliwinde jetekshi rol oynasa, jazıwshınıń alǵa qoyǵan ideyasın ashıp bere alsa, bunday personaj shıǵarmalarınıń bas qaharmanı bolıp esaplanadı.

Kópshilik jaǵdaylarda kórkem shıǵarma orayında bir emes, bir-biri menen teń wazıypanı atqaratuǵın bir neshe obrazlar turadı. Bunday obrazlardıń hár qaysısı bas qaharman bolıp esaplana beredi. Eger personaj kórkem shıǵarmanıń orayında turmasa da, qálegen bir tárepi menen jazıwshınıń alǵa qoyǵan ideyasın júzege shıǵarıwǵa, onı toltırıwǵa xızmet qılsa, bunday obrazlar ekinshi dárejeli obrazlar bolıp esaplanadı.

Monolog- (grekshe monos-bir h'ám logos-sóz, gáp)- kórkem shıǵarma qaharmanınıń óz-ózine hám basqalarǵa qaratılǵan gápi. Monolog dialogtan gápke basqa shaxslardıń aralaspawı menen pariq qıldadı. Ayırım dramatik shıǵarmalarda monolog tamashagóylerge qaratılǵan boladı.

Monolog lirik shıǵarmalardıń tiykarın quraydı. Prozalıq shıǵarmalarda da bar bolıp, dramalıq shıǵarmalardaǵıday avtorǵa qah'armannıń berilgen qandayda máselelerge qatnasın anıǵıraq bildiriw, obraz ruxiyatına tán qásiyetlerdi bórttirip súwretlew imkanın beredi. Bazıda dramanıń kulminacion noqat monologta óz kórinisin tabadı. Monologlar óz tábiyatına kóre eki túrli boladı. a) sırtqı monolog: bunda personaj óz gápın dawıs shıǵarǵan h'alda bayan etedi; b) ishki monolog: bunday monolog personajdıń ishki gápi, oyları kórinis tabadı. Monologtıń eki túri de shıǵarma personajlarınıń ruw'ıy dúnyasın sáwlelendiriwde áhmiyetli qural esaplanadı. Ózbek ádebiyatında T.Boboew ishki monologda qaharman óziniń sırlı jasırın pikirlerin aytadı. Ádette bunda qaharman turmısınıń eń keskin momentleri súwretlenedi dep eslew monologı, talqılaw monologı, arzıw monologı (monolog orzu) sıyaqlı túrlerge bólip qaradı.

Sh.Seytov «Órdek qırǵınınan soń» romanında ishki monologlardı qaharmanınıń ishki ekspressiyasın beriw ushın qollanǵan. Romanda Sayımbettiń “quyrıq plan”ǵa qarsı ekenligin aytıp

Qunnazar aqsaqal, Mádiyar hám Allanazar biybaláğa aytqan gápplerin iylap, endi olar bunı tisinen shıǵarıp qoyamas pa eken? Óz oyına ózi oralıp qıynaladı: “...Haqıyqatlıq – birew, biraq, ol eki júzli qanjar! Abaylamasań eki júzi birden ózińdi soyadı, abaylañqırıp aytsań bir júzi áshkaraladım degen jaǵıńdı, ekinshi júzi ózińdi kesip ketedi. Nátiyjede áshkaralaǵan jaǵıń da shalajansar, onıń jarası senikinen burın pitedi de ózińdi óltirip ketedi, óytkeni, haramlıq ómirsiz bolǵanı menen ómirsheń, tırısqaq. Sonıń ushın oylan, Sayımbet, oylan, qanjardıń ózińe tiyetuǵın jaǵın zálelsizlendirip alıp ur! Bolmasa óziń qurbanlıqqa shalınasań.” (14-bet)

“Sayımbet ózinen ózi pátlengendey óziniń sanın ózi mushladı: “Men bunı nege Mádiyarǵa aytıp qoydım, aytayın dese, usı gápplerdi ol bilmey júr me, ol nege maǵan aytpadı?! Qunnazar aǵa-she, Allanazar biybala-she, olar bilmedi me! Allamurat shaǵaldıń kulak emesligin qaysımız bilmeytuǵın edik, sonı Qunnazar bilmeytuǵın ba edi?! Qunnazar xatlanıp ketken kulakemes “kulaklardıń” bárin biledi, bay emes “baylardıń” bárin biledi, bári de biledi, sonda birewi tiline bastı ma?! Meni hárqashan tilim baylap beredi, tilim!...” (14-bet)

Sayımbet tárepinen ayılǵan bul monologlarda qanday da qorqınısh bar bolsa, Mádiyar hárqanday jaǵdayda da hújdanıńa qarap is tutıw kerekligin, insannıń ómirde óz jolın tabıwında hújdan isi sheshiwshi ekenligin atap keledi. Awılǵa kelgen wákil Jamal sot Bazarbay qılıydıń hayalı Aytgúlge ashıq bolıp, ortaǵa jeńgeshilikke Mádiyardı saladı. Onı bunday qıysıq joldan júriwge birinshiden, xalıqqa degen sadıqlıǵı, sonday-aq hújdanı jol qoymaydı. “Hár bir adamnıń iyesi, patshası bar, ol quday da, húkiwmet te, sudya da, prokuror da emes, ol – Hújdan. Adam tek Hújdannıń hámirin orınlaydı, quday da, partiya da, húkiwmet teinsannıń sol hújdanın ózine qaratıp alǵan jaǵdayda ǵana Hújdanǵa aytqanın qıldıradı.” (93-bet)

Kórkem shıǵarma qaharmanları biri ekinshisiniń oy-órisi, is-háreketi, minez-qulqı, sóylegen sózi menen parıqlanadı. Usınday ózgesheliklerdi ayırıp alıwımızǵa keń múmkinshilik tuwdıratuǵın tiykarǵı komponentlerdiń biri shıǵarma qaharmanlarınıń dialogları esaplanadı.

Yaǵnıy dialoglar shıǵarma tiliniń tartımlılıǵın támiynlew menen birge qaharman xarakterin ashıp beriwde tiykarǵı xızmetti atqaradı.

Ózbek prozasında kórkem sóz poetikasın arnawlı túrde izertlegen ilimpaz I.Solijonov:

“Dialoglar kórkem shıǵarma syujetin shólkemlestiriwde hám rawajlandırıp barıwda úlken rol oynaydı” dep bahalaydı.

Qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminde “Qaraqalpaq romanlarında kórkem sóz poetikasi” máselesi boyınsha arnawlı izertlewler alıp barǵan ilimpaz Z.Bekbergenova óziniń ilimiy jumısında Sh.Seytovtıń “Xalqabad” romanın da basshılıqqa aladı. Ilimpazdıń pikirinshe: “Dialoglar

shıǵarma tiliniń tartımlılıǵın támiynlep, bayanlaw stilin túrlendirip, janlandırıp barıwǵa xızmet etedi.”¹

Sh.Seytovtıń «Órdek qırǵınınan soń» romanında dialoglar psixologiyalıq xızmet atqaradı.

Qaharmanlardıń óz ara sóylesiwlerinen olardıń psixikasın ańlay alamız. Jazıwshı dialoglar arqalı qaharmanlardıń ishki dúnyasın, ómirge kózqarasların konkretlestiredi. Yaǵnıy biz qaharmanlardıń bir-biri menen sáwbeti arqalı olardıń qanday obraz ekenligin bile alamız.

Romanda Mádiyár menen Jamal sottıń dialogı:

Keńsege jaqınlaǵanda sottıń qıyalı buzıldı:

–Jańaǵı Aytgúliń maǵan yamana unap qaldı! – dedi ashıǵıw-háwesligin dawısınan ańlatıp.

Baslıq awzına túskenin ayttı:

–Ol bárimizge de unaydı.

–Unawı kerek. Xalıq degen qoy, aydaǵan jaǵına júre beredi. Unaǵan bolsa qashshan yawmıtlastırdım desesh!

–Men óz qoram túwe basqa qoraǵa da shappayman.

–Onda shawdırasañ-ǵı! – dedi sorawlı, úmitli dawıs penen.

–Shawdırmayman da.

–O nege?

–Jańa ózińiz ayttıńız-ǵo, “xalıq degen qoy” dep.

–A-al, aytqanda ne bolıptı, durısında da qoy.

–Men sol qoydıń shopanıman, oǵan qasqır shawdırmawım kerek. (80-bet)

Olar bir-biri menen astarlı túrde sóylesken bul dialogı arqalı Mádiyardıń óz xalqınıń patriotı ekenligin kórsek, Jamal sot obrazında buzıq oy-qıyal jámlengenligin uǵamız. Yaǵnıy, ilimpaz Z.Bekbergenovanıń aytqanı sıyaqlı, “Dialoglar shıǵarmanıń ideyalıq mazmunı menen birge qaharman xarakterin ashıw quralı bolıp xızmet etedi.”

REFERENCES

1. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. Тошкент: «Ўқитувчи», 2003
2. Сейтов Ш. Өрдек қырғынынан соң. 1989
3. Allambergenov K., Orazımbetov q., Paxratdinov A., Bekbergenova M. XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı. II bólim. Tashkent
4. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы. Нөкис, «Илим», 2016